

PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS FORMADAS POR ÓXIDOS DE METAIS DE TRANSIÇÃO COM APLICAÇÃO NA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA

Miriam Karla Silva Pereira^{1a}; Amanda Santos de Abreu^{1b}; Hanstter Hallison Alves Rezende^{1c}; Alexandre Pancotti^{2d}

¹ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil

² Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde (PPGCAS), Jataí-Go, Brasil

Área: Física / Pós-Graduação

Alguns microrganismos apresentam capacidade de causar doenças em humanos, devido a mutações e mecanismos que eliminam os antibióticos de suas células, ocasionando resistência a várias classes de antimicrobianos. Os tornando microrganismos de relevância médica, motivando constância em pesquisas de desenvolvimento por novos fármacos com efeito antimicrobiano. O uso de nanopartículas metálicas é amplamente utilizado em processos inibitórios de crescimento de bactérias, por apresentar baixa toxicidade. Todavia, as nanopartículas metálicas possuem algumas limitações, tais como, dificuldade de realizar a ligação com fármacos na superfície e baixa mobilidade quando sujeita a campos magnéticos externos. Consequentemente ocasiona criação de mecanismos de resistência pela bactéria. As nanopartículas (NPs) apresentam aplicações biomédicas únicas, pois seu tamanho reduzido com dimensões de 1-100 nm oferece relação superfície-volume aumentada, potencializando atividade bioquímica e catalítica. Nesse contexto, ferritas formadas por metais de transição, oferecem algumas propriedades superiores, tais como, fácil encapsulamento, e grande facilidade de conexão à fármacos. Dentre as várias aplicações das (NPs) as ferritas magnéticas são muito utilizadas no tratamento de câncer, tumores, no aumento do contraste em imagens por ressonância magnética, na marcação de células, vetorização de medicamentos, como transportadores de fármacos, na liberação controlada de fármacos, dentre outras. Esse projeto de mestrado tem por objetivo produzir (NPs) formadas por ferritas de manganês, bário e estanho com aplicação na inibição do crescimento de bactérias. As (NPs) serão preparadas e caracterizadas na Central Analítica do Curso de Física, além da caracterização objetiva se a possibilidade de realizar aplicação do material produzido, através da avaliação da atividade antibacteriana. A síntese e o estudo detalhado das nanopartículas são etapas cruciais e exigentes, e ocupará uma parcela significativa deste projeto de pesquisa. A metodologia empregada neste trabalho será: 1) Sol-Gel na síntese das NPs; 2) Caracterização das NPs produzidas; 3) antibiograma por difusão em disco em placa de petri para avaliação qualitativa da ação da NP; 4) e microdiluição em placa de 96 poços para avaliação quantitativa da ação da NP. Será realizado nesse estudo o tratamento térmico das NPs. O Intuito é avaliar se a temperatura de calcinação sobre essas NPs, produzirão inibição suplementar nas bactérias que serão testadas.

Palavras-chave: Atividade antibacteriana; Ferritas magnéticas; Nanopartículas; Resistência bacteriana.

a: miriam.pereira@discente.ufj.edu.br

b: amandaabreu@discente.ufj.edu.br

c: hanstterhallison@ufj.edu.br

d: apancotti@ufj.edu.br